

Interconexiunea dintre "Catalogarea înainte Publicării (CIP)" cu "Bibliografia Națională a Moldovei": Studiu 2026

Ecaterina Gheorghîța
șef secție "Bibliografia Națională"
Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Introducere

În contextul dezvoltării societății informaționale și al creșterii continue a producției editoriale, organizarea, evidența și valorificarea resurselor documentare devin priorități esențiale pentru sistemul național de informare. În Republica Moldova, aceste procese sunt susținute de instrumente bibliografice fundamentale, dintre care un rol central îl ocupă programul de Catalogare înainte Publicării (CIP). Interconexiunea dintre aceste două componente reprezintă un mecanism esențial pentru asigurarea controlului bibliografic național și pentru integrarea publicațiilor în circuitul informațional intern și internațional. Programul CIP, implementat de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova începând cu anul 2001, constituie prima etapă în procesul de evidență bibliografică a publicațiilor, oferind descrieri standardizate încă din faza de pre-publicare. Aceste descrieri facilitează identificarea rapidă a documentelor, contribuind la eficientizarea activităților editoriale, biblioteconomice și de difuzare a cărții. Ulterior, publicațiile tipărite sunt integrate în Bibliografia Națională a Moldovei, care reflectă exhaustiv producția editorială națională și asigură conservarea memoriei documentare a țării.

Studiul de față își propune să analizeze relația funcțională dintre programul CIP și Bibliografia Națională a Moldovei, evidențiind rolul acestora în realizarea unui sistem coerent de evidență bibliografică. De asemenea, sunt examinate principiile metodologice care stau la baza elaborării "Cronicii Cărții", ca instrument de valorificare a producției editoriale, precum și normele standardizate de descriere bibliografică aplicate în acest proces conform noului standard moldovenesc *SM 356:2023 "Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale"*.

Lucrarea urmărește să sublinieze importanța colaborării dintre editori și Camera Națională a Cărții, precum și necesitatea respectării standardelor naționale și internaționale în vederea asigurării calității și interoperabilității informației bibliografice. Astfel, interconexiunea CIP – "Bibliografia Națională a Moldovei" devine un pilon al gestionării eficiente a patrimoniului editorial și al facilitării accesului la informație.

Centrul Național CIP

La nivel național, Programul CIP a fost elaborat și derulat în anul 2001 de către Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, fiind un document de colaborare între editorii din Republica Moldova și Camera Națională a Cărții – Centrul Național CIP. Centrul National CIP reprezintă prima verigă din lanțul editorial al cărții, la nivel național. Creat din necesitatea înregistrării și monitorizării producției editoriale naționale, Centrul National CIP s-a dezvoltat în timp, pornind de la caracterul benevol al Programului CIP și ajungând la obligativitatea colaborării cu acesta, cerută de lege, contribuind la organizarea producției editoriale și la integrarea acesteia în circuitul informațional național și internațional.

Drept bază legală a Programului CIP (Catalogare Înaintea Publicării) servesc următoarele acte normative: Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială [1]; Regulamentul de funcționare a Sistemului ISBN în Republica Moldova [2], Regulamentul de funcționare a Depozitului legal în Republica Moldova [3], aprobate prin ordinul Ministerului Culturii nr. 79 din. 05.05.2015, Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe [4].

Pe baza informațiilor furnizate de editori se elaborează descrierile bibliografice ale cărților în curs de apariție. Aceste informații cuprind date utile (autor, titlu, editură, locul publicării, vedete de subiect, ISBN, indice de clasificare (CZU) pentru identificarea publicațiilor. Descrierea bibliografică a cărților în curs de apariție se realizează în conformitate cu normele noului Standard SM 356:2023 "Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli de aplicare". Astfel, librăriile, bibliotecile, difuzorii de carte dispun din timp de informații necesare pentru selectarea, achiziționarea și prelucrarea noilor apariții editoriale.

În vederea obținerii descrierii CIP pentru fiecare carte ce urmează a fi tipărită, editorii completează un formular pe care îl expediază la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (e-mail). În cadrul CNCRM aceste date sunt prelucrate și concentrate într-o descriere standardizată, descriere ce va fi transmisă editurii în timp util. De asemenea, înregistrările CIP sunt valorificate prin publicarea bibliografiei electronice "Cărți în curs de apariție (CIP)".

Programul CIP, prin bazele de date pe care le realizează, oferă instrumente de lucru utile pentru activitatea specifică din biblioteci. Bibliotecile dispun din timp de informații necesare

pentru selectarea, achiziționarea și prelucrarea noilor apariții editoriale, de asemenea au la dispoziție descrierea bibliografică SM 356:2023/ISBD în momentul apariției cărții, fapt care scutește un bibliotecar de catalogarea achizițiilor noi de carte apărute pe teritoriul RM.

Odată cu intrarea și înregistrarea cărților cu titlu "Depozit Legal", la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, în cadrul Secției se elaborează "Bibliografia Națională a Moldovei", lucrare ce reflectă publicarea resurselor din luna respectivă, și unde se preiau descrierile CIP din "Cărți în curs de apariție – CIP" și se includ în baza de date "Bibliografia Națională", fiind completate cu date bibliografice necesare, astfel descrierile CIP facilitează organizarea controlului bibliografic național.

Totodată, descrierile CIP realizate în cursul lunii respective, sunt organizate conform listei de intrare, și transferate sistematic în Registrul-Inventar al documentelor intrate cu titlu "Depozit Legal" în anul respectiv.

Completarea Formularului CIP

Pentru obținerea descrierii CIP, editorii trebuie să completeze Formularul CIP pus la dispoziția editorilor gratuit de către CNCRM – Centrul Național CIP – www.bookchamber.md/wp-content/uploads/2020/08/CNCRM_Formular-CIP.pdf.

Formularul CIP se completează de către editor, pentru fiecare titlu de carte aflată în faza de prepress. Editorul este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în Formularul CIP (numele autorului, titlul cărții, locul și anul publicării, denumirea editurii etc.).

Sursa principală pentru obținerea informațiilor necesare realizării descrierii CIP este pagina de titlu. Informațiile sunt analizate și prelucrate în cadrul instituției, fiind transformate într-o descriere bibliografică standardizată. Corectitudinea datelor furnizate este esențială, întrucât aceasta influențează procesul identificării și evidenței publicațiilor la nivel național.

Tipărirea descrierii CIP

Principala caracteristică a descrierii CIP constă în faptul că este realizată înainte de apariția lucrării și difuzată odată cu aceasta, fiind tipărită pe carte.

Descrierea CIP se tipărește pe verso paginii de titlu, respectându-se întocmai punctuația și forma în care a fost redactată. În acest fel se asigură identificarea corectă a cărții. Descrierea bibliografică este realizată în conformitate cu normele internaționale standard în domeniu, de aceea este foarte important ca descrierea CIP să fie reprodusă conform originalului. Întotdeauna, deasupra unei descrieri CIP va exista sintagma "**Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova**".

Descrierea CIP realizată în cadrul CNCRM conține, în afara descrierii bibliografice a cărții respective, numărul de înregistrare și ștampila Camerei Naționale a Cărții. Acestea nu vor fi tipărite pe carte.

Camera Națională a Cărții deține dreptul de autor asupra descrierilor CIP. CNCRM nu-și asumă responsabilitatea pentru descrierile CIP realizate în afara CNCRM și care nu se regăsesc în "Bibliografia Națională". Descrierea CIP se realizează atât pentru resursele în format tipărit, cât și resursele electronice.

Resurse incluse în programul CIP

Programul CIP se adresează atât editorilor cât și instituțiilor, asociațiilor profesionale, comerciale, institutelor de cercetare, diferitelor organizații cu sediul în RM care editează cărți.

Resurse pentru care se realizează Descrierea CIP:

- resurse monografice (lucrări, într-un volum);
- resurse multivolum (lucrări în mai multe volume, fie că apar toate odată, fie că publicarea lor se etalează pe o durată limitată);
- beletristică;
- cărți de artă, albume;
- manuale, îndrumare;
- lucrări de specialitate (drept, medicină, tehnică etc.);
- cărți pentru copii;
- documente audio-vizuale;
- resurse electronice.

b) Resurse pentru care nu se realizează Descriere CIP:

- resurse editate în afara hotarelor Republici Moldova;
- resurse seriale (reviste, resurse în continuare);
- microfilme, soft-uri, resurse multimedia;
- extrase din publicații seriale;
- resurse fără text;
- cataloage comerciale, cărți de telefon, orare.

Programul CIP (E-Books) cărți electronice

Programul CIP a dezvoltat un proces de furnizare a datelor CIP concomitent pentru cărțile electronice și cărțile tipărite publicate simultan.

Exemplu 1:

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Jitariuc, Vitalie.

Drept procesual penal. Partea specială : Manual universitar / Vitalie Jitariuc, Dumitru Calendari. – Cahul : [S. n.], 2026 (Print-Caro). – 703 p.

Bibliogr.: p. 641-703 (697 tit.).

ISBN 978-5-85748-369-5. – ISBN 978-5-85748-370-1 (PDF).

Text : nemediat. – Text : electronic.

343.1(075.8)

J 63

Exemplu 2:

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

"Biotehnologiile și tendințele actuale", conferință științifică studențească națională (2 ; 2026 ; Chișinău). Biotehnologiile și tendințele actuale : Conferința științifică studențească națională, Ediția a 2-a, 8 aprilie 2026 : Rezumatele comunicărilor / comitetul științific și de organizare: Vladislav Blonschi (președinte) [et al.]. – Chișinău : Editura USM, 2026. – 70 p. : fig., tab.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Departamentul Chimie Industrială și Ecologică Academician "Gheorghe Duca". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Ref. bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN 978-9975-77-506-9 (PDF).

Text : electronic.

606:663/664(082)(048.3)=135.1=111=161.1

B 53

CNCRM a dezvoltat proceduri pentru transferul securizat al fișierelor de cărți electronice de la editori. Cerințele pentru ca copia cărții electronice să fie trimisă la CNCRM sunt următoarele:

- Asigurarea că copia este versiunea originală pentru citire emisă de editor;
- Asigurarea că copia nu conține gestionarea drepturilor digitale.
- Să ofere CNCRM o copie a cărții electronice pentru a i se atribui indexul CZU și

codul ISBN.

Bibliografia cărților în curs de apariție – CIP

Rezultatele Programului CIP sunt promovate, prin baza de date "Cărți în curs de apariție – CIP", care cuprinde descrierile cărților solicitate de editori.

Datele despre cărțile în curs de apariție se publică lunar pe site-ul CNCRM.

Partenerii noștri sunt editori, iar beneficiarii se înscriu într-o sferă mult mai largă:

- **bibliotecile** – au la dispoziție descrierea bibliografică ISM 356:2023/ISBD în momentul apariției cărții.
- **editorii** – beneficiază de un serviciu gratuit, rapid, realizat la standarde internaționale, de promovare în țară și în străinătate a cărților pe care le editează. Au la dispoziție un material de referință deosebit de util pentru alcătuirea planului editorial.
- **difuzorii de carte** – pot afla din timp aparițiile editoriale, având informații necesare pentru a contacta editurile în vederea achiziționării noilor titluri;
- **cititorii** – dispun de o sursă de informare simplă și rapidă;
- **brokerii de informații** – identifică titlurile ce urmează să apară, de care sunt interesați clienții lor (persoane fizice sau juridice).

Programul CIP este promovat prin documente informative, prin informări detaliate oferite la înscrierea editorilor noi, precum și printr-o comunicare permanentă între Centrul Național CIP și editori.

Relaționarea CIP – "Cronicii cărții"

Odată cu intrarea și înregistrarea cărților cu titlu "Depozit Legal" se preiau descrierile CIP din "Cărți în curs de apariție – CIP" în baza de date "Bibliografia Națională". Lunar, Descrierile CIP realizate în cursul lunii respective, sunt organizate conform listei de intrare și transferate sistematic în Registrul-Inventar al documentelor intrate cu titlu "Depozit Legal" în anul respectiv.

Metodologia elaborării "Cronicii Cărții"

Metodologia stabilește regulile de descriere bibliografică a cărților, broșurilor (cu un volum sau mai multe volume), ediții aparte ale publicațiilor seriale.

Descrierea bibliografică a documentelor trebuie se efectuează "de visu" și este completă atunci când conține toate elementele bibliografice obligatorii și cu punctuația prescrisă.

Elementele bibliografice se indică în forma în care sunt prezentate în document, sau se formulează în baza analizei documentului, conform regulilor prevăzute de standarde.

Pentru a interpreta corect descrierea bibliografică este necesar de a memoriza definițiile care urmează:

antetitlu – element indicativ menționat înaintea titlului unei lucrări, marcând numele instituției care a îngrijit lucrarea, numele colecției ori al seriei etc.

autor – persoană sau colectivitate responsabilă de conținutul intelectual sau artistic al unui document.

biobibliografie – document care cuprinde biografia unei personalități, precum și lista lucrărilor sale și a lucrărilor despre el.

Catalogare înaintea Publicării (CIP) – elaborarea descrierii bibliografice a resursei, grație datelor comunicate de editor , înaintea publicării sale și imprimarea ei, în general, pe versoul foii de titlu, în scopul unei utilizări comune

colectivitate – organizație sau grup de persoane și/sau organizații care se identifică printr-o denumire specifică

colecție – serie care cuprinde mai multe lucrări separate, fiecare cu titlu său propriu, grupate sub un titlu colectiv și apărând pe o perioadă de timp nelimitată.

descriptor – cuvânt sau grup de cuvinte dintr-un tezaur, ales dintr-un ansamblu de termeni echivalenți, pentru a reprezenta fără ambiguitate o noțiune care apare într-un document.

index – set de identificatori, fiecare dintre aceștia caracterizând un document, abstract sau altă piesă de informare.

ISBD (Descriere Bibliografică Internațională Standard) – totalitatea regulilor standardizate pe plan internațional care reprezintă elementele și succesiunea elementelor descrierii bibliografice a oricărui document, precum și simbolurile grafice care separă aceste elemente.

ISBN (Număr Internațional Standardizat pentru Carte = ISBN International Standard Book Number) număr unic care identifică o carte sau un produs asemănător cărții, așa cum este acesta definit în standardul internațional ISO 2108. ISBN este acordat de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, la cererea editorului.

înregistrare bibliografică – set de date care descrie și asigură accesul la o resursă bibliografică și care identifică lucrările și expresiile înrudite.

pagină de titlu – pagină aflată, de regulă, la începutul unei resurse tipărite, conținând cele mai multe informații despre resursă sau despre lucrarea ori lucrările cuprinse în aceasta.

resursă – entitate, tangibilă sau intangibilă, cu conținut intelectual și/sau artistic, concepută, produsă și/sau publicată ca un întreg, reprezentând baza unei singure descrieri

bibliografice. Resursele includ text, muzică, imagini fixe sau în mișcare, grafică, hărți, înregistrări audio și video, date electronice sau programe de calculator, inclusiv cele publicate în serie (a se vedea și resursă integrală).

resursă electronică – material care presupune utilizarea computerului, inclusiv a echipamentelor periferice (de exemplu CD-ROM player) atașate acestuia; materialele pot fi utilizate interactiv sau nu.

sine anno – formulă care indică absența anului de publicare a unor documente. Apare adesea sub forma abreviată s. a.

sine loco – formulă care indică absența numelui locului de publicare a unui document. Apare sub forma abreviată s. l.

snine nomine – formulă care indică absența numelui editorului etc. Apare sub forma abreviată [S.n.].

titlu – cuvânt, sintagmă sau grup de caractere, în general menționate pe resursă, reprezentând denumirea resursei sau a lucrării (ori a grupului de lucrări individuale) conținute de aceasta. Titlul resursei poate fi menționat în locuri diferite (pe sursa de informare preferată, oriunde în altă parte pe resursă, pe container sau pe un material însoțitor), iar aceste titluri pot fi identice sau diferite unul față de celălalt.

vedetă – un cuvânt, un grup de cuvinte, un simbol, un grup de simboluri, scoase în evidență în descrierea bibliografică pentru cataloage, baze de date, pentru a servi la orânduirea acestor descrieri după un sistem prestabilit.

Structura "Cronicii Cărții"

"Cronica Cărții" este structurată conform *Utilizarea CZU în formarea structurii Bibliografiei Naționale a Moldovei : Ghid metodologico-practic*" (elaborată de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, Chișinău, 2019, ISBN 978-9975-49-351-21) pe domenii/clase și subdomenii/subclase.

Înregistrările bibliografice sunt grupate în ordine sistematizată, în cadrul fiecărui domeniu/clasă, înregistrările bibliografice sunt ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia în cazul când documentul prelucrat nu are autor sau are mai mult de patru autori, întâi cele cu alfabet latin, urmate de cele cu alfabet chirilic.

Fiecare număr de *cronica* este însoțită de indecșii auxiliari: de nume, titluri, subiecte, editori, ISBN eronat cu referință la numărul de ordine a înregistrărilor bibliografice.

Selectarea documentelor

Pentru "Cronica Cărții" sunt descrise cărțile, broșurile, culegeri periodice și cele în serii, albume cu lucrări de artă plastică, publicații de note muzicale, autoreferate publicate în Republica Moldova. Albumele de artă plastică sunt oglindite și în "Cronica documentelor grafice", publicațiile de note muzicale, alte materiale din domeniul muzicii sunt incluse și în "Cronica documentelor de muzică tipărită".

"Cronica Cărții" nu include : publicații cu un volum mai mic de 4 pagini, publicații de reclamă și informare, programe didactice, îndrumări metodice, lucrări de laborator cu caracter temporar.

Descrierea bibliografică se efectuează în limba originalului resursei descrise, conform normelor SM 356:2023 "Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale" (Chișinău, 2023). Înregistrările bibliografice includ următoarele elemente: numărul de ordine; vedeta; descrierea bibliografică; identificatorul (numărul Depozitului legal atribuit de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova); indexul CZU; descriptorii.

SCHEMA ZONELOR ȘI ELEMENTELOR DESCRIERII BIBLIOGRAFICE

Semnul punct, spațiu, linie, spațiu (. -) care desparte zonele, în schemă nu este inclus.

Zonă	Punctuația recomandată		Element bibliografic
1. Zona titlului și a mențiunii de responsabilitate	Titlu propriu-zis		
	*	=	<i>Titlu paralel</i>
	*	:	Alte informații la titlu
	Mențiuni de responsabilitate		
		/	Prima mențiune de responsabilitate
2. Zona ediției, bruionului, versiunii, etc.	*	;	Următoarea mențiune de responsabilitate
	Mențiuni de ediție, bruion, versiune, etc.		
	*	=	<i>Mențiune paralelă de ediție, bruion, versiune, etc.</i>
	Mențiuni de responsabilitate referitoare la ediție, bruion, versiune, etc.		
		/	Prima mențiune
	*	;	Următoarea mențiune
	*	,	Mențiune suplimentară de ediție, bruion, versiune, etc.
	Mențiuni de responsabilitate referitoare la mențiunea suplimentară de ediție, bruion, versiune, etc.		
3. Zona datelor specifice anumitor		/	Prima mențiune
	*	;	Următoarea mențiune
	Date matematice (Resurse cartografice)		
	*		Mențiune de scară

Zonă	Punctuația recomandată	Element bibliografic
materiale sau tipuri de resurse		; Mențiune de proiecție
		(Mențiune de coordonate și echinocțiu
		;) Mențiune de echinocțiu
		Date specifice formatului lucrării muzicale (Resurse muzicale tipărite)
		Numerotare (Seriale)
		Desemnare numerică
		() Desemnare cronologică ¹⁾
		; Secvență nouă de numerotare
4. Zona datelor de publicare, producere, distribuire etc.		Loc de publicare, producere și/sau distribuire
		Primul loc
	*	; Următorul loc
	*	: Numele editorului, producătorului și/sau distribuitorului
		, Data de publicare, producere și/sau distribuire
		() <i>Informații despre tipărire sau fabricare</i>
	*	<i>Loc de tipărire sau de fabricare</i>
	*	: □ <i>Numele tipografului sau al fabricantului</i>
	,	<i>Data de tipărire sau de fabricare</i>
5. Zona descrierii fizice		Extinderea materialului
		: <i>Alte detalii fizice</i>
	*	; <i>Dimensiuni</i>
	*	; <i>Format bibliografic și dimensiuni (Resurse monografice vechi)</i>
	*	+ <i>Mențiunea materialului însoțitor</i>
6. Zona colecției și a resurselor monografice multivolum		(Titlul propriu-zis al colecției sau al resurselor monografice multivolum
		= <i>Titlul paralel al colecției sau al resurselor monografice multivolum</i>
	*	: <i>Alte informații la titlul colecției sau al resurselor monografice multivolum</i>
		Mențiune de responsabilitate referitoare la colecție sau la resursele monografice multivolum
		/ Prima mențiune
	*	; Următoarea mențiune
		, Numărul standard internațional al colecției sau al resurselor monografice multivolum
		;) Numerotarea în cadrul colecției sau al resurselor monografice multivolum
7. Zona notelor ²⁾	*	
8. Zona identificatorului resursei și a termenilor de disponibilitate		Identificatorul resursei
		Numărul internațional standard
		() Informații suplimentare la identificatorul resursei
		= Titlul cheie
		Amprenta (Resurse monografice vechi)
	*	: <i>Termenii de disponibilizare și/sau prețul</i>
9. Zona formei conținutului, procesului	*	Forma conținutului
	*	. Următoarea formă a conținutului pe același tip de

Zonă	Punctuația recomandată		Element bibliografic
de producție și a tipului de suport			suport
	*	+	Următoarea formă a conținutului pe alt tip de suport
		(<i>Calificativ al conținutului</i>
	*	;))	<i>Următorul calificativ al conținutului</i>
	*	:	Procesul de producție și tipul de suport
1) Desemnarea cronologică se notează între paranteze rotunde numai dacă însoțește o desemnare numerică.			
2) Numai unele note sunt obligatorii - dacă este cazul și sunt sau nu disponibile.			

Specificarea elementelor

Vedetă de autor

Autor persoană fizică

Autorul persoană fizică se menționează prin indicarea numelui, apoi, prin virgulă a prenumelui sau a altor elemente secundare.

Exemple :

Filip, Iulian

Pascaru-Goncear, Valeria

La Fontaine, Jean De

Petőfi, Sándor

Barbu, Ion. Opere : Poezie. Scrieri în proză / Ion Barbu ; studiu introductiv de Bogdan Crețu ; copertă: Andrei Ichim. – [Chișinău] : Știința, 2025 (Combinatul Poligrafic). – 295, [4] p. ; 22 cm. – (Moștenire, ISBN 978-9975-67-986-2 ; 108).

Rusnac, Svetlana. Consilierea educațională: fundamente teoretice, paradigme și modele aplicative : Suport de curs / Svetlana Rusnac, Svetlana Haraz ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Catedra Psihologie și Științe ale Educației. – Chișinău : [S. n.], 2025 (Print-Caro). – 157 p. : il., tab. ; 24 cm.

Vedetă doi sau trei autori

Dacă sunt doi sau trei autori se înregistrează toate numele acestora, iar numele celui evidențiat prin procedee tipografice se notează primul. Dacă nu există o asemenea diferențiere se notează mai întâi numele care apare primul pe publicație.

Exemple:

Tăutu, Inesa. Bucurii de Paști! / Inesa Tăutu, Olga Tîmcov. – Chișinău : Dorința, 2025 (Poligraf-Design). – 22, [2] p. : il. ; 20x28 cm.

Roșcovan, Nina. Written translation, editing and proofreading of specialised texts : A Practical Handbook for Classroom and Self-Study Use / Nina Roșcovan, Ina Sîtnic, Daniela Pascaru ; Moldova State University, Faculty of Letters, Department of Translation, Interpretation and Applied Linguistics, Department of Romance and Germanic Languages. – Chișinău : Editura USM, 2025. – 96 p. : fig. ; 25 cm.

cu 4 autori

Descrierea se efectuează la titlu, iar în mențiunea de responsabilitate se vor indica numele a celor patru autori

Exemple:

Accesul la justiție al femeilor victime ale violenței în familie, inclusiv din grupuri cu vulnerabilități multiple : studiu / grupul de autori: Diana Cheianu-Andrei, Iurie Perevoznic, Arina Țurcan-Donțu, Angelina Zaporozjan-Pîrgari ; AO "Centrul de Drept al Femeilor". – Chișinău : [S. n.], 2026 (Bons Offices). – 139 p. : tab. color. – Aut. indicați pe vers p. de tit. – Bibliogr.: p. 137-139 (26 tit.). – Finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. – [30] ex. – ISBN 978-5-36241-744-4. – Text :

Ghid pentru lucrările practice la geomorfologie generală / Nina Volontir, Tudor Castraveț, Vitalie Dilan, Afanasie Prepeleța ; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău, Facultatea de Geografie, Catedra Geografie și Turism. – Chișinău : [S. n.], 2026 (CEP UPSC). – 114 p. : fig., tab. – [100] ex. – ISBN 978-9975-48-378-0. – Text : nemediat.

Mai mult de patru autori

Dacă există date despre cinci sau mai mulți autori, în mențiunea de responsabilitate se indică numele primelor trei autori, urmate în paranteze drepte de semnul de omisiune et alii [*et al.*], sau un echivalent al acesteia, adăugată după ultimul nume înregistrat.

Exemple:

Familiele în Moldova : Analiză longitudinală a datelor studiului Generații și Gen / autori: Olga Gagauz (coordonator), Anastasia Oceretnîi, Victoria Ciubotaru [et al.] ; Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) (sponsor) [et al.]. – Chișinău : [S. n.], 2026 (Bons Offices). – 64 p. : fig., fot., tab. color.

Cerințe de sistem: PDF Reader.– Aut. indicați pe verso p. de tit. – Referințe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-5-36241-743-7 (PDF). – Text : electronic.

Condrătești : sat din plămădiri cerești : Antologie de poezie / Veronica Simionica-Hasnaș, Petru Hasnaș, Alla Tonu-Coșcodan [et al.]. – Chișinău : [S. n.], 2026 (Print-Caro). – 127 p. : fot., il. – [200] ex. – ISBN 978-5-85748-360-2. – Text : nemediat.

Autor colectivitate

Autorul colectivitate sunt organizații sau grupuri de persoane juridice și diverse evenimente: conferințe, congrese, expoziții, festivaluri, târguri, olimpiade.

Autorul colectivitate se înregistrează așa cum apare în sursa de informare. Dacă numele colectivității responsabile implică subordonarea față de o colectivitate superioară, denumirea acelei colectivități trebuie înregistrată împreună cu toate nivelurile intermediare necesare identificării colectivității responsabile. O colectivitate subordonată se înregistrează sub propriul nume dacă are personalitate juridică, iar numele are un înțeles deplin, independent de cel al colectivității superioare.

Exemple:

"Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale", conferință științifică internațională (18 ; 2025 ; Chișinău). Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale : Conferința științifică internațională, Ediția a 18-a, 23-24 octombrie 2025, Chișinău : culegere de lucrări științifice / scientific committee: Maria Hamuraru (president) [et al.]. – Chișinău : Editura USM, 2026. – 740 p. : fig., tab. color.

Cerințe de sistem: PDF Reader. – Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economice. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl., fr. – Ref. bibliogr. la sfârșitul art. – ISBN 978-9975-77-497-0 (PDF). – Text : electronic.

"Traducerea în era inteligenței artificiale: provocări și oportunități", conferință științifică (2025 ; Chișinău). Traducerea în era inteligenței artificiale: provocări și oportunități : Conferința științifică cu participare internațională, Chișinău, 5 decembrie 2025 : culegere de articole științifice / coordonator: Angela Grădinaru ; comitet științific: Ludmila Zbanț (președinte) [et al.]. – Chișinău : Editura USM, 2026. – 304 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., etc. – Ref. bibliogr. la sfârșitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-77-498-7. – Text :

Zona titlului și a mențiunii de responsabilitate

Titlu

Titlul se înregistrează așa cum apare în sursa de informare, utilizând regulile prestabilite.

Exemple:

Aplicarea preparatelor microbiologice în combaterea agenților patogeni la cultura mărului

Psihologia viitorului: tehnologie și inovație

Colegiul Național de Coregrafie din Republica Moldova

Alte informații la titlu sau Subtitlu

Alte informații la titlu constau într-un cuvânt, o sintagmă sau un grup de caractere care au legătură și sunt subordonate titlului propriu-zis, titlului paralel sau titlurilor lucrărilor individuale conținute în resursă. Alte informații la titlu pot include variante la titlurile care apar pe aceeași sursă ca titlul propriu-zis. Alte informații la titlu sunt precedate în descriere de spațiu, două puncte, spațiu (:).

Exemple:

Chișinău prin morile timpului : **Eseu de imagologie literară**

Am să te caut în toate viețile și am să te iubesc în fiecare : **poeme de dragoste**

Forme ale mențiunii de responsabilitate

Persoanele sau colectivitățile ce îndeplinesc o funcție secundară (editori, traducători, ilustratori etc.). pot fi înregistrate într-o mențiune de responsabilitate secundară, ce urmează după titlu sau după mențiunea de ediție.

Exemple:

Suinicultură : Tehnologii avansate de creștere și exploatare a tipurilor genetice de porcine : Tratat / Ilie Rotaru, Larisa Caisîn, Elena Cibotaru, Sergiu Secieru ; **coordonator și redactor științific: Ilie Rotaru ; referenți științifici: Valentin Focșa, Balan Ion.** – Chișinău : [S. n.], 2023 (Print-Caro). – 532 p. : fig., tab. ; 21 cm. – Text :

London, Jack. Colț Alb / Jack London ; **text repovestit de Elisa Mazzoli ; ilustrații de Roberto Vetrano ; traducere din engleză de Adrian Ciubotaru ; copertă și concepție grafică: Sarah Bocconi.** – [Chișinău] : Arc, 2026 (Imprimat în China). – 90, [2] p. : il. color. – (Primii mei clasici, ISBN 978-9975-0-0912-6). – [2000] ex. – ISBN 978-9975-0-1050-4. – Text : nemediat.

Responsabilitățile secundare se înregistrează conform regulilor de descriere în consecutivitatea logică:

- alcătuitor (elaborare, selecție, pregătit de, adaptare de etc);
- prefață;
- postfață;
- coordonator;
- redactor (științific, responsabil, redactor-șef, sub redacția);
- colegiu de redacție;
- traducător (red. trad.);
- consultant științific;
- expert (comisia de evaluare, aparat metodic, rec. șt., consiliul ed., etc.);
- pictor (cop., il., graf., concepția graf., des.);
- fotograf;
- îngrijirea ediției (resp. de ed., coord. ed., ed. de);

Zona ediției, bruionului, versiunii, etc.

Zona ediției, bruionului, versiunii, etc. conține mențiuni de ediție, bruion, versiune, etc., mențiuni paralele de ediție, bruion, versiune, etc., mențiuni de responsabilitate referitoare la ediție, bruion, versiune, etc., mențiune suplimentară de ediție, bruion, versiune, etc. și mențiuni de responsabilitate referitoare la o mențiune suplimentară de ediție, bruion,

versiune, etc. Mențiunea de ediție, bruion, versiune, etc. se transcrie întocmai cum apare pe resursă.

Exemple:

Serebrian, Oleg. Politică și geopolitică / Serebrian Oleg. – **Ed. a 2-a, rev. și ad.** – [Chișinău] : Cartier, 2024 (Combinatul Poligrafic). – 215, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier istoric / colecție coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7). – Text : nemediat.

Lucrări practice la anatomia omului : (Ghid pentru autoinstruire) = Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Практические занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / Catereniuc Iliia, Globa Lilian, Bendelic Anastasia [et al.] ; sub redacția: Iliia Catereniuc ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie *Nicolae Testemițanu*, Catedra de anatomie și anatomie clinică. – **Ed. a 17-a trilingvă, rev. și compl.** – Chișinău : [S. n.], 2025 (Tipografia Nr. 1) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-357-3. – Text : nemediat.

Zona datelor de publicare, producere, distribuire etc.

Informațiile referitoare la datele de publicare, producere, distribuire etc. include locul de publicare, producere și/sau distribuire; numele editorului, producătorului și/sau distribuitorului; data de publicare, producere și/sau distribuire; locul de tipărire sau de fabricare; numele tipografului sau al fabricantului și data de tipărire sau de fabricare. Locul de publicare, se menționează în forma ortografică și în cazul gramatical în care apare pe resursă. Când nu se poate determina niciun loc, se furnizează abrevierea *s. l.* (sine loco) sau echivalentul acesteia într-o altă scriere, între paranteze drepte.

Exemple
. – [S. l.]
. – [B. m.]

Când nu se poate menționa niciun nume pentru editor, producător sau distribuitor, este folosită, între paranteze drepte, abrevierea *s. n.* (sine nomine) sau echivalentul acesteia într-o altă scriere.

Exemple:

Bienala Internațională de Artă Decorativă = International Biennale of Decorative Art : Ediția a 7-a = The 7th edition : [24 octombrie-14 noiembrie], Chișinău, 2024 / Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Secția Artă Decorativă ; text: Elena Frunze ; redactor și traducător: Antonina Dembițchi ; coordonator de proiect: Iurii Cebotari ; fotografii: Iurie Foca. – Chișinău : [S. n.], 2025 (Bons Offices). – 88 p. : fot., il. color ; 21x21 cm. – Text : nemediat.

Men and Gender Equality in the Republic of Moldova / study coordinator: Diana Cheianu-Andrei ; group of authors: Diana Cheianu-Andrei, Angelina Zaporozjan-Pîrgari, Eleonora Grosu, Igor Andrei ; A.O. "Centrul de Drept al Femeilor", "Sociopolis Consultancy" SRL. – Chișinău : [S. n.], 2024 (Bons Offices). – 171, [2] p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm. – Text : nemediat.

Zona descrierii fizice

Notele din zona descrierii fizice cuprind informații referitoare la numărul de pagini, foi, coloane.

Exemple:

Literatura de frontieră vs frontierele literaturii / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române ; coordonatoare: Maria Șleahțișchi ; concepție grafică și copertă: Sergiu Vlas. – Chișinău : [S. n.], 2024 (Bons Offices). – **153, [6] p. : fot.** ; 23 cm. – (Exegeze, ISBN 978-5-36241-119-0 ; 2) (Cărțile MNLR, ISBN 978-9975-87-840-1). – Text : nemediat.

Stafi, Ion. De ce Basarabia nu se reunește cu celelalte provincii surori? / Ion Stafi. – Chișinău : F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2025. – **183 p. ; 21 cm + Postfață (12 p.).** – Text : nemediat.

Zona colecției și a resurselor monografice multivolum

Zonă conține titlul propriu-zis al colecției sau al resurselor monografice multivolum, titlul paralel al colecției sau al resurselor monografice multivolum, alte informații la titlul colecției sau al resurselor monografice multivolum, mențiunea de responsabilitate referitoare la colecție sau la resursele monografice multivolum, numărul internațional standard al

colecției sau al resurselor monografice multivolum și numerotarea în cadrul colecției sau al resurselor monografice multivolum.

Exemple:

Verne, Jules. Ocolul Pământului în optzeci de zile / Jules Verne ; text repovestit de Elisa Mazzoli ; ilustrații de Emanuela Di Donna ; traducere din engleză de Adrian Ciubotaru ; copertă și concepție grafică: Sarah Bocconi. – [Chișinău] : Arc, 2026 (Imprimat în China). – 90, [2] p. : il. color. – **(Primii mei clasici, ISBN 978-9975-0-0912-6).** – [2000] ex. – ISBN 978-9975-0-1049-8. – Text : nemediat.

Caiet pentru învățarea istoriei : Cl. a 5-a / Maia Dobzeu, Galina Gavriliță, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chișinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 64 p. : fig., h., tab. ; 26 cm. – **(Seria "Caiete pentru învățarea Istoriei" ; Nr 2) (Seria : Caiete de lucrări practice "Cartidact" ; Nr 2).** – Text : nemediat.

Zona notelor

Zona notelor conține orice informație descriptivă care nu a fost menționată în alte zone ale descrierii, dar care este considerată semnificativă pentru utilizatorii înregistrărilor bibliografice. În cadrul unei note, zonele descrierii unei resurse se despart între ele printr-un punct și un spațiu.

Elementele descrierii pentru zona notelor vor fi redată în următoarea consecutivitate:

- note referitoare la autor;
- note referitoare la titlu;
- note referitoare la text;
- rezumat;
- bibliografie;
- sponsori.

Exemple:

Ciorbă, Veaceslav. Despre Maica Domnului pe înțelesul celor mici / text: preot Veaceslav Ciorbă ; ilustrații: Elena Panuțî. – Chișinău : Angelus, 2025 (Blitz Poligraf). – 18, [2] p. : il. color ; 16x13cm. – (Colecția: Ortodoxia pentru copii, ISBN 978-9975-3448-7-6). – **Aut. indicat pe p. 4 a cop.** – [1000] ex. – Text : nemediat.

Guvernarea bazată pe date demografice și integrarea principiului îmbătrânirii active în politicile sectoriale/locale : Suport de curs / Anastasia Oceretnîi, Olga Gagauz, Inga Chistruga-Sinchevici [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Administrare Publică. – Chișinău : [S. n.], 2025 (Ed-Color). – 310 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – Aut. indicați pe verso p. de tit. – **Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – Cu suportul Fondului ONU pentru Populație, UNFPA în Moldova.** – [60] ex. – Text :

Cimpoieș, Constantin. Rămân în dor și-n poezie : Versuri / Constantin Cimpoieș ; copertă design: Nelly Afanasiu. – Chișinău : Pontos, 2025 (Print-Caro). – 232 p. ; 21 cm. – **Tit. pe cop.: Rămân un dor și-o poezie.** – [100] ex. – Text : nemediat.

Манолов, Иван Федорович. Родословные древа села Кайраклия / Иван Манолов ; научный редактор: Н. Червенков ; дополнения и исправления: Юлия Писова, Ирина Петрова ; Научное общество болгаристов Республики Молдова. – [Ed. 2]. – Кайраклия : [Б. и.], 2025 (Centrografic). – 240, [1] p. : fot. ; 30 cm. – **Tit. pe cop.: Кайраклия : Родословные древа.** – Referințe bibliogr.: p. 7. – [170] ex. – Text : nemediat.

Zona identificatorului resursei și a termenilor de disponibilitate

Un identificator de resursă este reprezentat de orice număr sau indicator alfanumeric asociat unei resurse și care o identifică în conformitate cu un standard internațional, cum este numărul internațional standardizat pentru carte (ISBN), numărul internațional standardizat pentru seriale (ISSN), numărul internațional standardizat pentru muzică tipărită (ISMN). Numărul standard ISBN; ISSN; ISMN atribuit documentului trebuie reprodus sub forma prescrisă.

Exemple:

Filip, Iulian. Pâine de la iepure : [povestioare] / Iulian Filip ; ilustrații: Cristian, Felicia, Camelia Stanciu și Iulian Filip ; prezentare grafică, copertă: Sergiu Stanciu. – Ed. a 6-a. – [Chișinău] : Prut Internațional, 2025 (Blitz Poligraf). – 23, [1] p. : il. color, n. muz. ; 22x20 cm. – [1000] ex. – **ISBN 978-9975-54-850-2.** – Text : nemediat.

Cicala, Alexandru. Protecția informațiilor secrete / Alexandru Cicala, Alexandru Gaina ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia "Ștefan cel Mare". – Chișinău : [S. n.], 2025 (Departamentul Editorial Poligrafic Academia "Ștefan cel Mare" a MAI). – 178 p. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 150-156 (72 tit.). – [50] ex. – ISBN 978-9975-170-14-7. – Text : nemediat.

Folclorul obiceiurilor de familie / studiu introductiv, selecție, îngrijirea textelor, note, comentarii, glosar, bibliografie, instantanee etnografice de Mariana Cocieru. – Chișinău : Polissalm, 2023 (Bons Offices). – 550, [2] p. : fot., n. muz. ; 20 cm. – Referințe bibliogr.: p. 23-26. – [500] ex. – ISMN 979-0-3481-0120-0. – ISBN 978-9975-3650-0-0. – Text : nemediat.

Zona formei conținutului, procesului de producție și a tipului de suport

Zona formei conținutului, procesului de producție și a tipului de suport cuprinde trei elemente obligatorii: (1) *forma conținutului*, cu unul sau mai mulți termeni descriind forma (formele) în care este exprimat conținutul unei resurse și cărora li se pot adăuga unul sau mai multe calificative ale conținutului, care descriu tipul, natura senzorială, dimensionalitatea și/sau prezența sau absența mișcării pentru resursa descrisă; (2) procesul de producție care înregistrează un termen sau o expresie care indică metoda de fixare a conținutului pe suport și un calificativ al procesului de producție care indică metoda industrială sau artizanală utilizată pentru a realiza producția; și (3) *tipul de suport*, care indică tipul sau tipurile de mijloace utilizate pentru a transmite conținutul resursei.

Exemple:

Text. Imagine (cartografică) : electronică
Text (tactil) : nemediat
Text (vizual) : microformat
Text (vizual) : nemediat + Text (vizual) : microformat

Descrierea pe mai multe niveluri

Descrierea pe mai multe niveluri se bazează pe distribuirea informației descriptive pe două sau mai multe niveluri.

Descrierea bibliografică pe două niveluri se aplică monografiilor în mai multe volume, părți, fascicule. Primul nivel conține informații comune tuturor volumelor publicației respective. Al doilea nivel conține informații referitoare numai la volumul individual. Unele elemente pot fi menționate pe ambele niveluri.

Exemple:

Iorga, Nicolae. O viață de om așa cum a fost : [în vol.] / Nicolae Iorga ; prefață: Ioan-Aurel Pop ; coperta și prezentarea grafică: Igor Condrea. – Chișinău : UNU (Fox Trading), 2024 (Blitz Poligraf) – . – 21 cm. – (Colecția "Rădăcini literare", ISBN 978-9975-179-23-2). – Cu contribuția financiară a Ministerului Culturii al Republicii Moldova – ISBN 978-9975-179-24-9 (cartonată).

Vol. 1 : Copilărie și tinerețe. – 2024. – 344 p.. – [600] ex. – ISBN 978-9975-179-25-6. – Text nemediat

Vol. 2 : Luptă. – 2024. – 312 p. – [600] ex. – ISBN 978-9975-179-26-3. – Text nemediat.

Vol. 3 : Spre înseninare. – 2024. – 264 p. – [600] ex. – ISBN 978-9975-179-27-0. – Text nemediat.

Concluzii

Interconexiunea dintre Catalogarea înainte Publicării (CIP) și Bibliografia Națională a Moldovei evidențiază funcționarea unui sistem bibliografic coerent și bine structurat, orientat spre asigurarea controlului bibliografic național. Programul CIP, realizat de Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, constituie etapa inițială în procesul de evidență a publicațiilor, oferind descrieri standardizate încă din faza de pre-publicare, în timp ce Bibliografia Națională a Moldovei valorifică și reflectă integral producția editorială apărută.

Această relație funcțională contribuie la eficientizarea activităților editoriale, la facilitarea proceselor de selecție și achiziție în biblioteci, precum și la creșterea vizibilității publicațiilor la nivel național și internațional. Respectarea standardelor bibliografice precum *SM 356:2023 "Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale"*, în special a normelor actuale de descriere, asigură coerența, interoperabilitatea și calitatea informației bibliografice.

În concluzie, colaborarea dintre editori și Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, precum și aplicarea riguroasă a metodologiilor de descriere, reprezintă condiții esențiale pentru dezvoltarea unui sistem informațional eficient. Interdependența dintre CIP și Bibliografia Națională a Moldovei confirmă rolul acestora ca instrumente fundamentale în gestionarea și promovarea patrimoniului editorial al țării.

Referințe bibliografice

1. **Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04. 2000** [online]. [citat 07.04.2026]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108563&lang=ro.
2. **Regulamentul de funcționare a Sistemului ISBN în Republica Moldova** [online]. [citat 07.04.2026]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67029&lang=ro.
3. **Regulamentul de funcționare a Depozitului legal în Republica Moldova** [online]. [citat 07.04.2026]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67029&lang=ro.
4. **Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010** [online]. [citat 07.04.2026]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95282&lang=ro.
5. **Strategia de dezvoltare a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova 2021-2024** [online]. Chișinău : CNCRM, 2020. 31 p. [citat 07.04.2026]. Disponibil: https://www.bookchamber.md/wp-content/uploads/2021/03/CNCRM_Strategia-2021-2024-mini.pdf.
6. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova** : [site]. – Chișinău. - URL: <http://bookchamber.md>.
7. **ISBD : International Standard Bibliographic Description** : Recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Consolidated ed. Berlin: De Gruyter Saur, 2011. 284 p. (IFLA series on bibliographic control ; vol. 44). ISBN 978-3-11-026379-4. – URL: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf (accesat : 07.04.2026).
8. **ISBD : International Standard Bibliographic Description** : Update 2021 to the 2011 Consolidated Edition. – URL: <https://www.ifla.org/news/isbd-update-2021-to-the-2011-consolidated-edition-draft/> (accesat : 07.04.2026).
9. **ISBD : Descrierea Bibliografică Internațională Standardizată** : Ediție unificată / Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci ; aprobată de Comitetul Permanent al Secțiunii de Catalogare al IFLA ; traducere în limba română realizată de Cristina Raluca [et al.]. – București : Biblioteca Națională a României, 2019. ISBN 978-973-8366-44-2. ISBN 978-973-8366-45-9 (PDF). – URL: <https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/792/1/ifla-isbd-international-standard-bibliographic-description-2011-ro.pdf> (accesat : 07.04.2026).
10. **SM 356:2023. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerințe și reguli generale = Bibliographical record. Bibliographical description. Application Requirements and Rules = Библиографическая запись. Библиографическое описание. Требования и правила применения** : Aprobare prin hotărârea INS nr. 05 din2023 / Institutul Național de Standardizare, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; grupul de lucru: **Valentina Chitoroagă**, Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski, Ludmila Corghenci, Elena Bordian, Aculina Mihalauța. – Chișinău : CNCRM : INS, 2023. – 111 p. – (Standard Moldovenesc). – Text (vizual) : nemediat + Text (vizual) : electronic.
11. **CHITOROAGĂ, VALENTINA ; RENATA COZONAC**. Metodologia de aplicare a normelor SM 356:2023 "Informare și Documentare. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli de aplicare" / Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2024. – 145 p. – ISBN 978-9975-49-674-2. – ISBN 978-9975-49-675-9 (PDF). – Text: nemediat.
12. **CHITOROAGĂ, VALENTINA**. Prefață / Valentina Chitoroagă ; traducere în limba engleză: Renata Cozonac // Bibliografia națională a Moldovei. – 2025. – Nr 1. – P. 3-15. – Text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266.